

I.YUSUPOV'TIŇ SHIĞIS SHAYIRLARI POEZIYASIN KÓRKEM AWDARIWDAĞI ÚLESİ

Ubayxanova Miywagúl

Berdaq atındağı QMU doktorantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13357532>

Annotaciya. *Dúnya jámiyetshiliginiń bahalawınsha, Shiğis ádebiyatı Batis ádebiyatı ushın “ustaz” bola alǵan, óytkeni “renessans”, yaǵniy “oyanıw” dáwiri de eń áwele Shiğista bolǵan.*

Hátte, Shiğisti ilim-pán, mádeniyat, ádebiyat oshaǵı, saǵası dep bilgen. Shiğis ádebiyatınıń dúrdánaları bolǵan Hafız Sheraziy, Omar Hayyam, Nawayi, Fizuliy, Maqtımqulı hám t.b dúnya klassikleri qatarınan orın alǵan. Awdarmashı sıpatında I.Yusupov Shiğistiń ullı shayırlarınıń bir qatar qosıqların awdarǵan. Ásirese, Maqtımqulı hám Nawayı dóretiwshiliginen kóp ǵana lirikalıq shıǵarmaların qaraqalpaq tiline awdarǵan, óz aldına kitap retinde baspadan shıǵarǵan Qaraqalpaq ádebiyatında da awdarma islew, ásirese shıǵis ádebiyatınan awdarıw S.Ibragimov, B.Genjemuratov, A.Ótepbergenov siyaqlı shayırlar tárepinen qolǵa alınǵan. Mısalı jaqında S.Ibragimovtıń¹ Saadiyden awdarǵan “Gúlistan” shıǵarması óz aldına kitap bolıp baspadan shıqtı. Sol qatarı biziń tallaw obyektimiz bolǵan I.Yusupovtıń “Máńgi bulaqlar” toplamında da Saadiyden bir qansha awdarmalar islegen, awdarmanı I.Yusupov rus tili arqalı islegen bolıwı múmkin, sebebi ol bul tildi jetik bilgen, sonday-aq awdarma islew barısında túp nusqadan, basqa tillerge islengen awdarmalardı kóriw de awdarmashınıń sheberligin asıradı. Yusupovtan basqa qaraqalpaq ádebiyatına túrkiy xalıqlar ádebiyatı wákillerin T.Jumamuratov, S.Ibragimov, B.Genjemuratov, B.Seytaev, A.Ótepbergenov siyaqlı shayırlar awdarma isledi.

Gilt sózler: *kórkem awdarma, shıǵis shayırları, “Máńgi bulaqlar” toplamı, I.Yusupov awdarma islewi sheberligi, awdarma variantları, qaraqalpaq ádebiyatı.*

IBRAYIM YUSUPOV'S CONTRIBUTION TO THE ARTISTIC TRANSLATION OF THE POETRY OF EASTERN POETS.

Abstract. *According to world literature, Eastern literature could surpass Western literature because the Renaissance, that is, the largest distributor, was in the East. Representatives of Eastern literature Hafız Sherazi, Omar Khayyam, Navoi, Fizuli, Maktinguli and others are among the world classics. As a translator, I. Yusupov translated the works of the greatest poets of the East. In particular, Maktinguli and Navoi translated many of their lyrical works into the Karakalpak language and published them in their own book. In the process of translation, he also*

¹ Ибрагимов С. Гүлистан. Нөкіс. «Билим». 1994.

improved his poetic skills. Translations in Karakalpak literature, especially translations from Eastern literature, were done by such poets as S. Ibragimov, B. Genjemuratov, A. Otepbergenov.

For example, the book of the poet S. Ibragimov "Guliston" translated from the Saadi language was recently published. The collection of I. Yusupov "Eternal Springs", which is considered the object of our analysis, also contains several translations from Saadi, Navoi and Maktimkuli. I. Yusupov knew Russian well, since in the process of translation he demonstrates his skills, seeing translations from the original into other languages. To achieve maturity in translation, it is necessary to translate the works of real masters of the word. In the literature of Karakalpakstan, this direction was raised to the initial stage and such classics as Navoi, Makimkuli, Abay, as well as a number of works by Berdak - a classic of our literature, received recognition. In addition to I. Yusupov, such poets as T. Jumamuratov, S. Ibragimov, B. Genjemuratov, B. Seitayev, A. Utepbergenov worked on the translations of representatives of the literature of the Turkic peoples into Karakalpak literature.

Key words: literary translation, Eastern poets, "Eternal Springs" collection, I. Yusupov translation skills, translation options, Karakalpak literature.

ВКЛАД ИБРАИМА ЮСУПОВА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ ВОСТОЧНЫХ ПОЭТОВ.

Аннотация. По мнению мировой литературы, восточная литература могла превосходить литературу западную, потому что Возрождение, то есть самый большой распространитель, был на Востоке. Представители восточной литературы Хафиз Шерази, Омар Хайям, Навои, Физули, Мактимкули и др. входит в число мировой классики.

Как переводчик И. Юсупов переводил произведения крупнейших поэтов Востока. В частности, Мактимгули и Навои перевели многие свои лирические произведения на каракалпакский язык и опубликовали их в собственной книге. В процессе перевода он также совершенствовал свои поэтические навыки. Переводами в каракалпакской литературе, особенно переводами из восточной литературы, занимались такие поэты, как С. Ибрагимов, Б. Генджемуратов, А. Отепберженов. Например, недавно вышла в свет книга поэта С. Ибрагимова «Гулистон» в переводе с языка Саади. Сборник И. Юсупова «Мангу булаклар», который считается объектом нашего анализа, также содержит несколько переводов с Саади, Навои и Мактимкули. И. Юсупов хорошо знал русский язык, поскольку в процессе перевода он проявляет свое мастерство, видя переводы с оригинала на другие языки. Чтобы достичь зрелости в переводе, необходимо переводить произведения настоящих мастеров слова. В литературе Каракалпакстана это направление было поднято на начальный этап и получили признание такие классики, как Навои, Макимкули,

Абай, а также ряд произведений Бердака – классика нашей литературы. Помимо И. Юсупова, над переводами представителей литературы тюркских народов на каракалпакскую литературу работали такие поэты, как Т. Джумамуратов, С. Ибрагимов, Б. Генджемуратов, Б. Сейтаев, А. Утепбергенов.

Ключевые слова: художественный перевод, восточные поэты, сборник "Вечные источники", переводческое мастерство И. Юсупова, варианты перевода, каракалпакская литература.

Dúnya jámiyetshiliginiń bahalawınsha, Shıǵıs ádebiyatı Batıs ádebiyatı ushın “ustaz” bola alǵan, óytkeni “renessans”, yaǵniy “oyanıw” dáwiri de eń áwele Shıǵısta bolǵan. Hátte, Shıǵıstı ilim-pán, mádeniyat, ádebiyat oshaǵı, saǵası dep bilgen. Shıǵıs ádebiyatınıń dúrdánaları bolǵan Hafız Sheraziy, Omar Hayyam, Nawayi, Fizuliy, Maqtımqulı hám t.b dúnya klassikleri qatarınan orın alǵan. Awdarmashı sıpatında I.Yusupov Shıǵıstıń ullı shayırlarınıń bir qatar qosıqların awdarǵan. Ásirese, Maqtımqulı hám Nawayı dóretiwshiliginen kóp ǵana lirikalıq shıǵarmaların qaraqalpaq tiline awdarǵan, óz aldına kitap retinde baspadan shıǵarǵan². Sonday ullılardıń lirikasını awdarǵanı sebepli, olardıń filosofiyası da óziniń jeke dóretiwshiliginiń túrleniwine sebepshi bolǵan.

Awdarmanıń kórkemlik sapası tuwralı talaplar hám sózlerdi saylap alıp paydalanıw wazıypası tuwralı 30-jıllarda alınǵan principler óz áhmiyetin házirgi waqıtta da joyıtpadı. Bul haqqında M.Gorkiy: “Dilmash ádebiyatınıń tariyxın bilip qoymastan, ol taǵı da avtorınıń jeke tvorchestvosınıń rawajlanıw tariyxın biliw kerek, sonda ǵana ol hárbir kitaptıń ruwxın tolıǵıraq yamasa keńirek jańadan islep shıǵadı...”³ degen edi. Shınında da, biz shayırdıń jasaw ortalıǵı menen tolıq tanıspay turıp sáttli awdarma shıǵadı dep ayta almaymız. Ásirese, kórkem awdarmada, sonıń ishinde poetikalıq dóretpeler anaǵurlım dárejede mayda detallarǵa shekem dıqqat awdarıwdı, úyreniwdi hám sol toplanǵan, iyelengen bilimlerdi ámeliyatta durıs paydalana biliwdi talap etedi.

I.Yusupovtıń “Máńgi bulaqlar” toplamın analiz ete otırıp, joqarıdaǵı pikir menen salıstırıp, shınında da awdarma islegen avtor haqqında maǵlıwmat berip ketiw orınlı ekenin ańladıq. Onıń awdarmashı sıpatında da jetik ekenin hár avtor tuwralı bergen maǵlıwmatlarınan, eń jaqsı qosıqlardı saylap awdarma islegeninen de biliwimizge boladı. Shıǵıs ádebiyatınıń kórnekli wákili Hafız Sheraziyden de sáttli awdarmalar islegen. Ózbek ádebiyatında da kóp ǵana shayırlar Hafız

² Омар Хаййам. Рубайылар. Нөкіс, «Қарақалпақстан». 1980.

³ Бекбергенова Мария. Көркем аударматеориясы (оқыуқолланба). Нөкіс, 2005. 11-12-бетлер

Sheraziyden awdarma islegen bolsa, sonın ishinde basqalarğa qarağanda ádewir jaqsı shıqqan awdarmashı Jamol Kamol awdarması menen salıstırıp kóremiz

Agar ul **turki sheroziy** ko'ngilni olsa bir oni,

Qaro xoliga **baxsh etgum** Samarqandu Buxoroni⁴.

(Jamol Kamol awdarması)

Eger diydimnen shıqsa sol **Shiraz janani**,

Júzde qalina **bererem** Samarqand, Buqarani⁵.

(I.Yusupov awdarması)

Bul Hafiz Sheraziydiń eń belgili ekiligi, qosıqta Jamol Kamol variantında “**turki sheroziy**” degen qatarın I.Yusupovta “**Shiraz janani**” dep júdá jaqsı alğan. Sebebi, qosıqtıń mazmunı da qız haqqında bolıp atır, “Shiraz qalasınıń qızı”, “Shiraz qalasınıń jánani” degen mánide. Sonday-aq, ózbek ádebiyatınıń jáne bir wákili Xurshid shayır ta tap solay awdarma islegen⁶:

Agar ko'nglimni shod etsa, o'shal **Sheroz jononi**,

Qaro xoliga baxsh etgum Samarqandu Buxoroni.

Túp nusqada bolsa, Sheraziy “turki sheraziy” paydalanğan

Agar on **turki Sheroziy** ba das orad dili moro,

Ba holi hinduyash baxsham Samarqandu Buxororo.

Rus klassigi A.S.Pushkin: “Saadiy hám Hafizdiń qosıqların ańlayman degenshe qosıqlarımda quwanış hám ómirden zawıqlanıw da az bolatuğın edi”⁷- dep keltirgen edi. Sol siyaqlı I.Yusupov ta Saadiyden tómendegi qatarlardı jaqsı awdara alğan:

Ay júzlime men tuwralı ne bilseń, bárin ayt samal,

Júz qubılğan til menen, qayrı xabarın ayt samal,

Irenjimesin, abaylap ayt, sıbırla ásten-ásten,

“Uzaqta seni sağınıp júz, - dep yarıń”, ayt samal⁸.

XVII ásirde evropalıq shıgıstı izertlewshiler Saadiy dóretiwshiligine itibar qarattı. Francuz shıgıs izertlewshisi Adre de Riyu “Gúlistan” (1634), nemis alımı Adam Olearus "Gúlistan" (1652) hám " Boston" (1696) shığarmasın awdarma etedi (Euschleger), gollandiyalı alım Gerg Gentius “Gúlistan”dı (1661) latin tiline awdarma etedi. Sonday-aq, shıgıs ádebiyatı hám Saadiydiń dóretiwshiliginen qattı ilhamlanğan Gyote "Batıs-Shıgıs toplamı"nda (1819) jazıp pitkeredi. Rus

⁴ <https://buxoroisharif.uz>

⁵ Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 7-бет.

⁶ <https://buxoroisharif.uz>

⁷ Ҳофиз шерозий шеърятидан. Ўзбекистон сср фанлар академияси

Х. С. Сулаймонов номидаги қўлезмалар институти. Ўзбекистон компартияси марказий Комитетининг нашриёти Тошкент — 1985. 6-бет.

⁸ Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 8-бет.

ádebiyatında bolsa Pushkin Saadiydiń dóretiwshiligine úlken húrmet penen qaraydı hám óziniń ustazı dep biledi.⁹

Qaraqalpaq ádebiyatında da awdarma islew, ásirese shıǵıs ádebiyatınan awdarıw S.Ibragimov, B.Genjemuratov, A.Ótepbergenov siyaqlı shayırlar tárepinen qolǵa alınǵan. Mısalı jaqında S.Ibragimovtıń¹⁰ Saadiyden awdarǵan “Gúlistan” shıǵarması óz aldına kitap bolıp baspadan shıqtı. Sol qatarı biziń tallaw obyektimiz bolǵan I.Yusupovtıń “Máńgi bulaqlar” toplamında da Saadiyden bir qansha awdarmalar islegen, awdarmanı I.Yusupov rus tili arqalı islegen bolıwı múmkin, sebebi ol bul tildi jetik bilgen, sonday-aq awdarma islew barısında túp nusqadan, basqa tillerge islengen awdarmalardı kóriw de awdarmashınıń sheberligin asıradı. Sol qatarı I.Yusupov ta awdarmashı sıpatında parsı tilindegi túp nusqanı da, Saadiydiń basqa tillerge islengen awdarmasın da kóriw shıǵıp, onnan úlgi alǵan bolıwı tábiyiy:

Baǵda sayır etkenshe dushpanıń menen,
Sawashta birge júz doslarıń menen,
Bas qosqannan kóre jaman qatınǵa,
Tiriley kúygeyseń dozaq otında.
Miyrim júz kórsetip sıypasań eger,
Pil hám jetelegen jaǵına júrer.

Basıp almaq múmkin kisiniń elin,
Márt bolsań jawlap al insanniń kewlin.
Hesh jábir kórmese óz puqarası
Sonda ullı bolar eldiń patshası,
Pada baǵılmaydı padashı ushın,
Pada ushın jasar jaqsı padashı¹¹.

Awdarmadaǵı jetiskenliktiń jáne birewi bul - tuwısqan xalıqlar shıǵarmalarınń bir-birine awdarma isleniwi. Qaraqalpaq ádebiyatında da bul baǵıt dáslepki basqıshların baslap, klassikler atanǵan Nawayı, Maqımqulı, Abay, sonday-aq biziń ádebiyatımızdaǵı klassigimiz bolǵan Berdaqtıń bir qatar shıǵarmaları awdarılǵan edi. I.Yusupovtan basqa qaraqalpaq ádebiyatına túrkiy xalıqlar ádebiyatı wákillerin T.Jumamuratov, S.Ibragimov, B.Genjemuratov, B.Seytaev, A.Ótepbergenov siyaqlı shayırlar awdarma isledi. Sol orında, jaqında ǵana baspadan shıqqan

⁹ Рахмонова Нилуфар. Вхождение Саади в русскую литературу: литературные связи и проблема перевода. Душанбе – 2021. 4-бет.

¹⁰ Ибрагимов С. Гүлистан. Нөкіс. «Билим». 1994.

¹¹ Юсупов И. Мәңги булақлар. Нөкіс, «Қарақалпақстан». 9-бет.

jazıwshı O.Ábdiraxmanovtıń “Alisher Nawayı. 99 tolǵaw” (“Kewiller ashıǵı” shıǵarmasınıń sońǵı bólimi) shıǵarmasın aytıp ótiw orınlı¹².

Nawayınıń dúnya ádebiyatında, sonıń ishinde túrkiy tilles xalıqlar ádebiyatında tutqan ornı úlken. Sebebi, ol shıǵıs klassikleriniń ishinde birinshilerden bolıp túrkiy tilde qosıqların dóretken.

I.Yusupov ta “Mánǵı bulaqlar” toplamına Nawayınıń ǵázzellerinen hám rubayısın awdarıp kiritken. Shıǵıs qosıq formaların awdarıp qaraqalpaq ádebiyatınıń kórkem awdarmasın rawajlandırıwǵa úles qosqan bolsa, ekinshi tárepten I.Yusupov óziniń dóretiwshilik potencialın, dóretiwshilik laboratoriyasın biyiklete aldı. Mısalı Nawayınıń eń belgili rubayılarınan biri bolǵan tómenдеги rubayını oqıp, tıp nusqası menen salıstırıp, tallap kórsek:

Gárip miskinlerdiń dáwranı bolmas,

Elde abıray, **úyde as-nanı** bolmas.

Altın qápes ishine qızıl gúl pitse,

Búblúlge tikendeý **payanı** bolmas¹³.

Nawayıda:

G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish,

El anga **shafiq**-u mehribon bo'lmas emish.

Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa,

Bulbulg'a tikondek **oshiyon** bo'lmas emish¹⁴.

Hárbir sózdi alıp tallaǵanıımızda, olardıń etimologiyasına dıqqat bólgениımızde I.Yusupov awdarmashı sıpatında sózge emes, al pútin bir mánige dıqqat bóliwin, Nawayınıń ne nársе aytqısı kelip turǵanın qaraqalpaq oqıwshılarına jetkerip qoymaqshı bolǵanın ańladıq. «Elde abıray, **úyde as-nanı** bolmas» qatarlarına dıqqat awdarsaq, original tekstte “**úyde as-nanı**” sózler qollanbaǵan, al “**shafiq**” sózi qollanǵan. Onıń etimologiyasına dıqqat awdarsaq arabsha “miyrimli” degen mánini bildiredi. Yaǵniy, Nawayı ǵáriyplerge el ishinde mehir, miyrim kórsetetin adam joq ekenin názerde tutqan bolsa, I.Yusupov versiyasında ǵáriyp adamlardıń elde abıroyı bolmawın, sonıń menen birge as nanı da bolmawın qosıp, rubayıdaǵı mánini pútinlegen.

Kelseń sallanıp dilbar, qızıl, jasıl zapıran,

Ishqıńnan jalın lawlar, qızıl, jasıl zapıran.

Ayrılıqtıń shólinde ah sheksem, dárt gúlhani,

Tamızıqsız tutanar , qızıl, jasıl zapıran.

Sen desem ıshqı gúshanı jılwalanar kewlimde,

¹² Эбдирахманов О. Элийшер Науайы. 99 толғаў. Ташкент. «Zulol buloq». 2021.

¹³ Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкіс, «Қарақалпақстан». 10-бет.

¹⁴ <https://tafakkur.net/xilatin-to-aylamish-jonon-qizil-sorig-yashil/alisher-navoiy.uz>

Onda gúller ashılar, qızıl, jasıl zapıran.
 Seniń júz-kózlerińdi, júzde noqat qalıńdı,
 Oylasam kózim tınar, qızıl, jasıl zapıran.
 Altın kasağa quyǵan qanlı sharap jılwası,
 Qollarımda shaypalar, qızıl, jasıl zapıran.
 Qırq jamaw, yala-ǵula gedayılıq lipası,
 Tapqan láttesin jamar- qızıl, jasıl zapıran.

**Áy Nawayı, bolma háwes sen hádden tıs boyawǵa,
 Óytseń jazǵanıń shıǵar, qızıl, jasıl zapıran¹⁵.**

Al, joqarıdaǵı ǵázzeldi bir oqıǵannan uǵıw, túsiniw qıyın. Onıń tıp nusqasın túsiniw oǵada qıyın. Hátte Nawataniwshılardıń ózleri de Nawayıń ǵázzelerin hár túrli mánide tallaydı, oǵan túrli máni júkleydi¹⁶.

Xil'atin to aylamish jonon **qizil, sorig', yashil**,
 Shu'layi ohim chiqar har yon qizil, sorig', yashil.
 Gulshan ettim ishq sahrosin samumi ohdin,
 Kim, esar ul dasht aro har yon qizil, sorig', yashil.
 Shishadek ko'nglumdadur gulzori husnung yodidin,
 Tobdonning aksidek alvon qizil, sorig', yashil.
 Oraz-u xoling bila xatting xayolidin erur,
 Ko'zlarimning ollida davron qizil, sorig', yashil.
 La'lgun may tutqil oltun jom birla sabzada,
 Kim, bulardin yaxshi yo'q imkon qizil, sorig'. yashil.
 Faqr aro birranglik dushvor erur behad valek
 Xirqada tikmak erur oson qizil, sorig', yashil.
 Ey Navoiy, oltun-u shingarf-u zangor istama,
 Bo'ldi nazming rangidin devon qizil, sorig', yashil¹⁷.

Nawayı óz ǵázzelinde neni aytpaqshı hám I.Yusupov awdarmalaw barısında neni jetkerip bere alǵan, mine usı sorawǵa juwap izlesek. Nawayıtaniwshı Muhammad Alidiń analizi boyınsha Nawayı bul ǵázzelinde hám yargá ashıqlıqtı hám haqqa ashıqlıqtı bergen. Ásirese, bul dúnyanı

¹⁵ Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 11-бет.

¹⁶ <https://fayllar.org/alisher-navoiy-v3.html?page=6>

¹⁷ <https://tafakkur.net/xilatin-to-aylamish-jonon-qizil-sorig-yashil/alisher-navoiy.uz>

jaratqan haqtin gózzallilgín reñler menen jetkerip bergisi kelse, ekinshi jaǵınan yardın jolındaǵı qıyınshılıqlardı da sol tárizde bere alǵan. Gázzelde “qizil, sorig', yashil” degen qatarlar redifli uyqas túrinde berilgen bolsa, I.Yusupov awdarmasında “qızıl, jasıl zapıran” túrinde berilgen. Eger “zapıran” sóziniń ornına “sarı” sózin alǵanda, onıń awdarma islegendegi kórkemliliǵı tolıq jetip barmas edi. Sebebi, I.Yusupov gázzelde tek “sarı” reñ túsigin bermekshi emes, al oǵan qosa qayǵılı, azaplı, unamlı emes jaǵdayǵa baylanıslı sózdi dál taba alǵanında. Bul “zapıran” sózi hám sarı degendi bildirse, yaǵniy ol sarı reñde boladı, ekinshi tárepten “qayǵı, hásiret” mánisin de bere aladı. Awdarma variantında ashıqlıq motivin túsinsek, eń aqırǵı eki qatarında Nawayınıń ullılıǵın beretuǵın qatarlardı dál filosofiyalıq túrde awdarma isley alǵan:

**Áy Nawayı, bolma háwes sen hádden tıs boyawǵa,
Óytseń jazǵanıń shıǵar, qızıl, jasıl zapıran.**

Mine haqiqiy gumanist Nawayıdan islengen awdarmanıń eń jaqsı kórkem awdarması.

Hár bir tildegi erkin awdarıw dástúri sol tilge ǵana tiyisli funkciyalardı belgilengen ólshemler menen bekkemleydi hám sol boyınsha awdarmashınıń baǵdarlanıwın talap etedi¹⁸.

Shınında da, hár xalıqtın oqıwshısı óziniń tili boyınsha qabıl etilgen hám sol tilge túsinikli bolǵan normalar boyınsha oqıwdı abzal biledi. Biz bilgen sillabikalıq, metrikalıq, tonikalıq hám t.b. ólshemler bar hám olardıń hár biri ózine tánlikke iye. Shıǵıs ádebiyatı poeziyası aruz ólshemine tiykarlanǵan, biraq qaraqalpaq oqıwshısına aruz ólshemine salınǵan shıǵarmalardı oqıw ádewir qıyınshılıqlarǵa alıp keledi. Mine usınday jaǵdaylarda da awdarmashıdan úlken sabır, bilim hám talant talap etiledi.

REFERENCES

1. Омар Хайям. Рубайылар. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1980.
2. Бекбергенова Мария. Көркем аударматеориясы (оқыў қолланба). Нөкис, 2005.
3. <https://buxoroisharif.uz>
4. Юсупов И. Мэнги булақлар. Нөкис, «Қарақалпақстан»..
5. Хофиз шерозий шеърятидан. Ўзбекистон сср фанлар академияси
6. Х. С. Сулаймонов номидаги қўлезмалар институти. Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетининг нашриёти Тошкент — 1985.
7. Ибрагимов С. Гүлистан. Нөкис. «Билим». 1994.
8. Эбдирахманов О. Әлийшер Науайы. 99 толғаў. Ташкент. «Zulol buloq». 2021.
9. <https://tafakkur.net/xilatin-to-aylamish-jonon-qizil-sorig-yashil/alisher-navoiy.uz>

10. В.Иванов. О языковых причинах трудностей перевода художественного текста. Поэтика перевода: сб. ст. / [сост. С. Гончаренко]. - М. : Радуга, 1988.
11. Рахмонова Нилуфар. Вхождение Саади в русскую литературу: литературные связи и проблема перевода. Душанбе – 2021.